

A MOTIVAÇÃO E O DESINTERESSE DOS ALUNOS PELO ENSINO DE CIÊNCIAS: A PARTIR DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Gabriela Fernandes Borges¹, Lara Gomes de Andrade², Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros³.

Resumo: O presente trabalho apresenta um relato autobiográfico-formativo desenvolvido a partir do Estágio Supervisionado em uma escola particular, realizado com turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A instituição apresenta estrutura física privilegiada, contando com biblioteca equipada, sala de informática e ambientes organizados. Durante as observações, percebeu-se que, embora as turmas fossem agitadas, havia controle e boa interação entre a professora regente e os alunos, ainda que persistem sinais de desinteresse, dispersão e dificuldades de engajamento. À luz de estudos sobre motivação no ensino de Ciências, analisa-se como metodologias predominantemente tradicionais, aliadas a fatores sociocognitivos, influenciam a participação discente. Registra-se também a experiência da regência e de um projeto didático com uso de estudo de caso, apontando como a motivação aumentava quando as atividades eram vinculadas à nota, ainda que de modo pouco significativo. Os resultados demonstram que o estágio permitiu compreender de forma crítica os desafios motivacionais nos anos finais do Fundamental, contribuindo para a constituição identitária docente.

Palavras-chave: Motivação dos alunos. Ensino de Ciências. Desinteresse escolar. Licenciatura em ciências biológicas

1. INTRODUÇÃO

O Estágio Supervisionado tem caráter formativo, crítico e reflexivo, funcionando como elo entre o conhecimento pedagógico e a experiência concreta da sala de aula. Essa etapa permite ao licenciando observar práticas, compreender dinâmicas escolares, analisar fatores que interferem no processo de ensino e aprendizagem e construir sua identidade docente (PIMENTA; LIMA, 2004). Assim, mais do que uma exigência curricular, o estágio torna-se um espaço de investigação e reconstrução da própria trajetória formativa, possibilitando reflexões autobiográficas sobre desafios, descobertas e aprendizados.

A presente experiência foi desenvolvida em uma escola particular, localizada na zona urbana, que apresenta infraestrutura considerada acima da média em comparação com muitos contextos educacionais brasileiros. A instituição dispõe de biblioteca organizada, sala de informática, espaços de convivência, salas climatizadas e recursos multimídia. Esse cenário oferece condições favoráveis ao desenvolvimento de práticas

¹Graduando em ciências biológicas, Universidade Estadual do Ceará, gabriela.borges@aluno.uece.br, ²Graduada, Universidade Federal do Ceará, laraand715@gmail.com, ³Profa. Dra em ciências biológicas, Universidade Estadual do Ceará, jeanne.pontes@uece.br.

diversificadas e, portanto, torna-se ambiente propício para observar como a motivação e o desinteresse se manifestam mesmo quando as condições estruturais não são limitadoras.

As turmas acompanhadas 6º, 7º, 8º e 9º anos continham entre 25 e 30 alunos, com dinâmica marcada por agitação, conversas paralelas e constante oscilação de atenção. Entretanto, observou-se boa relação da professora regente com os estudantes, demonstrando autoridade pedagógica combinada com proximidade afetiva. Apesar disso, a falta de engajamento de parte dos alunos era evidente, fenômeno amplamente discutido por autores como Santos et al. (2019), que mostram que o desinteresse é recorrente nos anos finais do Ensino Fundamental.

O ensino de Ciências tem papel essencial na formação crítica e cidadã, desenvolvendo habilidades de compreensão da natureza, do corpo humano e dos processos tecnológicos (KRASILCHIK, 2004). Contudo, pesquisas apontam que muitos estudantes não se sentem motivados, enxergando a disciplina como difícil, abstrata ou distante de sua realidade (CEZAR; HALMENSCHLAGER, 2019; LIMA et al., 2021). A motivação, portanto, torna-se eixo fundamental da prática docente, influenciando participação, desempenho, permanência e aprendizagem.

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é analisar, sob forma de autobiografia formativa, como a motivação e o desinteresse se manifestaram quando observadas e vivenciadas em regência durante o Estágio Supervisionado, discutindo como metodologias, relações pedagógicas e processos avaliativos influenciaram o comportamento dos alunos. Ao relatar observações, aulas ministradas e um projeto didático baseado em estudo de caso, o relato busca articular prática e teoria, contribuindo para uma reflexão crítica sobre o ensino de Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Observações de aula

As observações iniciais revelaram um padrão recorrente: apesar da infraestrutura favorável, muitos alunos demonstravam dispersão. Durante explicações, alguns mantinham foco total, enquanto outros se envolviam em conversas, desenhos e simplesmente ficavam alheios ao conteúdo. A professora, experiente, conseguia controlar a agitação, mas nem sempre obtinha participação efetiva da turma.

Segundo Lima et al. (2021), o desinteresse no ensino de Ciências envolve fatores emocionais, cognitivos e socioculturais. Os autores defendem que a motivação não depende apenas da qualidade da aula, mas também da forma como o estudante se percebe frente ao conhecimento científico. Observou-se que muitos alunos não associavam o conteúdo ao seu cotidiano especialmente conceitos de fisiologia e geologia o que reforça o distanciamento entre teoria e realidade, apontado por Morales e Alves (2016).

Outro aspecto relevante foi a prática da recuperação paralela, adotada pela instituição. Em vez de depender exclusivamente da prova, os alunos podiam realizar atividades durante o semestre. No entanto, mesmo sendo oportunidade de recuperação, muitos não realizavam as tarefas, mostrando pouca preocupação com as consequências. Esse fenômeno foi discutido por Cezar e Halmenschlager (2019), que observaram que alguns estudantes possuem baixo senso de responsabilidade acadêmica, influenciado por desmotivação estrutural.

Também chamou atenção a queda de frequência às sextas-feiras, quando turmas chegavam a perder até um terço dos alunos. Notou-se, inclusive, que em dias destinados à aplicação de avaliações, alguns alunos compareceram pela primeira vez no período observado. Muito embora seja comum em escolas públicas e privadas, essa ausência reforça que a motivação como presença por obrigação nem sempre é suficiente para manter o engajamento.

2.2. Regência

Durante o período de regência, foram trabalhados conteúdos essenciais do currículo de Ciências para os anos finais do Ensino Fundamental, abrangendo turmas do 6º ao 9º ano. No 6º ano, foram desenvolvidos os temas Sistema Nervoso e Sistema Esquelético, iniciados por meio de explicações tradicionais com apoio do quadro, seguidas de atividades como palavra cruzada e exercícios em duplas no livro didático. No 7º ano, o foco recaiu sobre os conteúdos de Placas Tectônicas e alterações naturais da Terra, explorados a partir de exemplos reais e contextualização. Já no 8º ano, foram abordados Sistema Nervoso, hormônios e glândulas, reprodução humana, mitose e meiose, conteúdos que exigiram maior sistematização conceitual e mediação detalhada. Por fim, no 9º ano, trabalhou-se o tema Ser Humano e Meio Ambiente, com leituras orientadas, discussões e retomada conceitual. Esse conjunto de conteúdos permitiu observar diferentes dinâmicas de engajamento dos estudantes, revelando contrastes entre momentos de maior interesse e situações de dispersão, fundamentais para a análise formativa deste relato.

A regência possibilitou vivenciar de forma mais profunda os desafios da docência. No 6º ano, ao trabalhar o Sistema Nervoso, iniciou-se com explicação tradicional e anotações no quadro. Após isso, aplicou-se uma palavra cruzada com termos-chave (Figura 1). A dinâmica era interessante, porém os alunos só passaram a participar mais ativamente quando informado que valeria ponto. Esse comportamento confirma a afirmação de Bini e Pabis (2008): a motivação extrínseca, nota, recompensa, avaliação costuma ser predominante nos anos finais do Fundamental.

Figura 1 - Palavra - Cruzada aplicada

HORIZONTAL	VERTICAL
5. Qualquer informação do ambiente que é captada pelos nossos sentidos e pode gerar uma reação	1. Um cordão de nervos que vai do cérebro até a coluna vertebral transmitindo mensagens
7. Parte do sistema nervoso formado por todos os nervos que se estendem para fora do cérebro e da medula	2. A reação do corpo a uma informação recebida do ambiente ou do próprio corpo
8. Divisão do sistema nervoso periférico que regula funções involuntárias como a respiração e os batimentos cardíacos	3. A célula fundamental do sistema nervoso responsável por transmitir informações elétricas
9. Fios que se espalham pelo corpo levando e trazendo informações para o cérebro e a medula	4. Parte do sistema nervoso que inclui o cérebro e a medula espinhal
10. O principal órgão do sistema nervoso central responsável por pensar, aprender e controlar o corpo	6. Divisão do sistema nervoso periférico que controla os movimentos voluntários dos músculos

Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

No conteúdo do Sistema Esquelético, a estratégia utilizada foi uma atividade do livro em duplas. A interação entre pares foi positiva e, de acordo com Santos (2003), atividades que envolvem troca e cooperação estimulam a motivação social e cognitiva, pois os alunos se sentem apoiados.

No 7º ano, ao tratar de placas tectônicas, fenômenos como terremotos, vulcões e tsunamis despertaram curiosidade. Quando os estudantes reconhecem relevância no conteúdo, seu engajamento tende a aumentar conforme previsto pela BNCC (BRASIL, 2018). No entanto, quando a atividade envolveu maior leitura, a dispersão retornou.

O 8º ano revelou outro padrão: conteúdos abstratos como hormônios, glândulas e divisão celular geraram dificuldade inicial. Lima (2006) aponta que temas microscópicos exigem maior capacidade de abstração, podendo gerar resistência. A participação melhorou depois que se utilizaram exemplos do cotidiano, como puberdade, crescimento e estresse.

No 9º ano, a leitura conjunta sobre o ser humano e o ambiente gerou debate, mas parte da turma resistia às atividades escritas. A reflexão crítica exigida pelo tema ambiental exige maior envolvimento cognitivo, algo que os estudos de Santos et al. (2019) mostram ser um desafio para estudantes com baixo interesse espontâneo.

2.3. Projeto didático: estudo de caso

No contexto do Estágio Supervisionado, o projeto didático constitui uma intervenção planejada que integra teoria e prática, permitindo ao licenciando experimentar, avaliar e refletir sobre estratégias metodológicas aplicadas em sala de aula. Ele funciona como um instrumento formativo que orienta ações pedagógicas intencionais, fundamentadas em objetivos claros e alinhadas às necessidades observadas nas turmas. Nesse sentido, a escolha do estudo de caso como eixo do projeto didático justificou-se por sua potencialidade em promover a análise crítica, a leitura interpretativa e a resolução de problemas, competências essenciais no ensino de Ciências. Além disso, essa metodologia favorece a contextualização dos conteúdos, aproximando-os de situações reais ou simuladas vivenciadas pelos alunos, o que contribui para aumentar o interesse e a participação. Considerando que durante o estágio foram observados momentos de desmotivação e baixa adesão às atividades, especialmente nos conteúdos mais abstratos, o estudo de caso mostrou-se uma alternativa pertinente para estimular o engajamento, aprofundar a compreensão conceitual e desenvolver habilidades investigativas nas turmas de 6º ao 9º ano.

A dinâmica consistia em primeiramente breve revisão teórica como com os dos sistemas, com lembrança dos termos principais de cada; Seguindo com a leitura coletiva do caso e discussão orientada com a explicação da atividade seguida; resolução do problema sendo em duplas e finalizando com entrega da atividade para avaliação.

Analisou, inicialmente, que os alunos mostraram resistência, principalmente devido à leitura e à necessidade de argumentação. Contudo, quando informado que valeria como atividade da recuperação paralela, houve aumento na participação. Isso reforça o que anteriormente foi colocado como predomínio da motivação que o aluno age não pelo conteúdo em si, mas pela consequência atrelada.

Ainda assim, o estudo de caso se mostrou significativamente mais interessante para os estudantes do que atividades exclusivamente expositivas. Muitos perguntaram, debateram e buscaram soluções alternativas, mostrando que metodologias ativas podem aumentar o envolvimento, mesmo entre alunos pouco engajados.

Figura 2 - Estudo de caso aplicado

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

2.4. Resultados e Discussão

A observação das aulas e a experiência de regência permitiram identificar elementos centrais que caracterizam o comportamento motivacional dos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental. Os resultados obtidos durante o estágio revelam que a motivação discente no ensino de Ciências é fortemente influenciada pela metodologia utilizada, pela relação professor–aluno e pelo significado atribuído ao conteúdo, confirmando o que apontam Santos et al. (2019) e Lima et al. (2021) em seus estudos.

O primeiro aspecto observado foi a oscilação da participação. Mesmo em uma escola com infraestrutura privilegiada e com boas condições para desenvolvimento de práticas diversificadas, o envolvimento dos alunos variava significativamente conforme o tipo de atividade. Nas aulas expositivas, predominavam dispersão, conversas paralelas e falta de foco, evidenciando a insuficiência da metodologia tradicional como única estratégia no ensino de Ciências. Por outro lado, nas atividades que envolviam interação, resolução de problemas, desafios ou dinâmicas, houve aumento perceptível do interesse, embora ainda limitado.

Além disso, essa variação no engajamento discente dialoga diretamente com o contexto contemporâneo marcado pela forte presença do mundo digital na vida dos jovens. Como observa Prensky (2001), os estudantes atuais estão habituados a interagir com múltiplos estímulos, linguagens visuais e respostas rápidas, características que influenciam suas formas de atenção e motivação em sala de aula. Jenkins (2009) complementa ao afirmar que essa geração está imersa em uma cultura de participação contínua, na qual interatividade e dinamismo se tornam elementos fundamentais para o interesse. Dessa forma, atividades escolares mais lineares ou pouco participativas tendem a competir com experiências digitais muito mais atrativas, o que contribui para explicar o menor envolvimento nas metodologias tradicionais observadas durante o estágio. Assim, compreender esses novos modos de atenção dos jovens é essencial para

interpretar a oscilação da participação e para repensar práticas pedagógicas que dialoguem melhor com a realidade digital que atravessa o cotidiano escolar.

Outro resultado marcante foi o predomínio da motivação extrínseca. Tanto nas palavras cruzadas quanto no estudo de caso e nas atividades de recuperação paralela, os alunos só apresentaram maior envolvimento quando perceberam que a tarefa contribuiria diretamente para sua nota. Esse comportamento reforça os apontamentos de Bini e Pabis (2008), que destacam que estudantes dessa faixa etária tendem a agir movidos por recompensas externas, como notas ou aprovação. Ainda assim, mesmo condicionada à avaliação, a participação aumentou, o que indica que atividades gamificadas ou que envolvem desafio podem ser caminhos para despertar a motivação intrínseca.

Os resultados também indicam que a contextualização do conteúdo influencia fortemente o interesse dos estudantes. Nas aulas sobre placas tectônicas, por exemplo, o uso de situações reais como terremotos e erupções aumentou significativamente o engajamento. Já nos conteúdos de reprodução humana, mitose e meiose, houve resistência inicial, provavelmente pela complexidade e pelo caráter abstrato dos temas. Esses achados estão alinhados às observações de Lima (2006), que aponta que a abstração excessiva pode afastar os alunos quando não acompanhada de exemplos concretos.

Além disso, observou-se que a relação afetiva e comunicativa da professora com os alunos contribuiu para a manutenção de um ambiente de respeito e colaboração, ainda que isso não tenha sido suficiente para eliminar o desinteresse. Isso confirma o que Santos (2003) afirma: vínculos positivos e mediação pedagógica adequada são fatores essenciais para favorecer a aprendizagem e a motivação, mas precisam estar acompanhados de práticas pedagógicas significativas.

No que diz respeito à recuperação paralela, os resultados foram ambíguos. A estratégia oferecia oportunidades extras de aprendizagem, mas muitos alunos não se interessavam em realizar as atividades propostas. Esse comportamento revela uma possível banalização das oportunidades de recuperação, o que pode estar relacionado a traços de desresponsabilização escolar, conforme discutido por Cezar e Halmenschlager (2019). Assim, embora a recuperação paralela tenha potencial para apoiar estudantes com dificuldades, sua efetividade depende do envolvimento discente e da clareza na mediação pedagógica.

Por fim, os resultados gerais mostram que o desinteresse não é homogêneo, variando conforme o conteúdo, o dia da semana, o estilo da atividade e as condições emocionais dos alunos. A análise revela que a motivação é um fenômeno multifatorial e que nenhuma metodologia isolada é capaz de resolvê-la por completo. Entretanto, a experiência mostrou que práticas diversificadas, contextualizadas, dialogadas e com elementos de desafio tendem a atrair mais os estudantes, reforçando a importância de um ensino de Ciências dinâmico e próximo da realidade juvenil.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio supervisionado permitiu compreender profundamente como fatores de motivação e desinteresse influenciam o ensino de Ciências. Mesmo em um ambiente escolar bem equipado, com professora experiente e boas condições materiais, desafios significativos persistem. A análise autobiográfica mostrou que a desmotivação não está

ligada apenas à metodologia, mas envolve fatores emocionais, sociais, culturais e até institucionais.

Ao observar e vivenciar a regência, tornou-se evidente que muitos alunos só participam quando as atividades têm peso avaliativo. Isso reforça a necessidade de desenvolver estratégias capazes de estimular a motivação intrínseca, como experimentação, interdisciplinaridade, investigação científica, uso de modelos, estudos de caso, debates e atividades práticas.

A experiência também evidenciou a importância da relação professor-aluno: a professora regente, com sua postura acolhedora e firme, mantinha um clima respeitoso, fundamental para o engajamento. No entanto, a prática docente mostrou que o professor sozinho não resolve problemas estruturais de motivação, trata-se de um fenômeno multifatorial.

Para minha formação docente, este estágio foi essencial não apenas para aprender a conduzir aulas, mas para entender que a motivação precisa ser planejada estrategicamente e construída diariamente. No próximo estágio, planejo ampliar o uso de metodologias ativas, criar atividades com enfoque investigativo e investir em estratégias de conexão entre conteúdo e cotidiano estudantil.

Assim, este relato permite afirmar que o estágio não apenas possibilitou compreender o fenômeno da motivação, mas também contribuiu para consolidar uma identidade docente mais crítica, sensível e consciente dos desafios e possibilidades do ensino de Ciências.

4. REFERÊNCIAS

- BINI, L.; PABIS, R. Motivação e rendimento escolar: uma análise sobre aprendizagem. *Revista Eletrônica Lato Sensu*, v. 6, n. 2 2008.
- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 3 dez. 2025.
- CEZAR, R. S. HALMENSCHLAGER, K. R. Estratégias de enfrentamento do desinteresse escolar nas Ciências da Natureza. *Revista PEA*, n. 14611, 2019.
- JENKINS, H. *Cultura da convergência*. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2009.
- KRASILCHIK, M. *Prática de ensino de biologia*. 4. ed. São Paulo: Editora da USP, 2004.
- LIMA, L. P. et al. Fatores motivacionais e o desinteresse pelas aulas de Ciências sob o ponto de vista dos alunos dos anos finais. *Revista de Educação em Ciências*, v. 18, n. 3, 2021.
- LIMA, M. E. C. Dificuldades de aprendizagem em conteúdos abstratos de Ciências. *Ensino em Foco*, v. 4, n. 1, 2006.
- MORALES, P.; ALVES, L. Indiferença estudantil e desmotivação: desafios contemporâneos. *Saberes Docentes*, v. 7, n. 2, 2016.
- PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. *Estágio e docência: diferentes concepções*. São Paulo: Cortez, 2004.
- PRENSKY, M. Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, v. 9, n. 5, p. 1–6, 2001.
- SANTOS, B. S. et al. Reflexões sobre a aproximação e distanciamento dos alunos para com o ensino de Ciências e Biologia. *Revista Ciências & Ideias*, v. 10, n. 3, 2019.
- SANTOS, R. *Processos participativos na construção do conhecimento em sala de aula*. Cáceres: UNEMAT Editora, 2003.